

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732601>

УДК 1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

О.Б. Захарова,

студентка магистратуры, напр. «Специальное (дефектологическое) образование, профиль Образование лиц с проблемами интеллектуального развития,
НовГУ,
г. Великий Новгород

Аннотация: Исследование словарного запаса имеет большое теоретическое и практическое значение. С точки зрения теории оно связано с установлением вида, этиологии и тех или иных ошибок, которые допускали дети в заданиях. А с позиции практики – их наличие способствует более точному, целенаправленному и дифференцированному воздействию. С детьми был проведён констатирующий эксперимент, который показал, что, обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети с ЗПР имеют некоторые особенности развития словаря.

Ключевые слова: диагностическая методика, особенности сформированности словаря, дошкольники с задержкой психического развития

EXPERIMENTAL STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF THE LEXICAL STRUCTURE OF SPEECH IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

O.B. Zakharova,

graduate Student, ex. "Special (defectological) education, profile Education of persons with intellectual development problems,
NovSU,
Veliky Novgorod

Annotation: The study of vocabulary is of great theoretical and practical importance. From the point of view of theory, it is associated with the

establishment of the type, etiology and certain mistakes that children made in assignments. And from the point of view of practice, their presence contributes to a more accurate, targeted and differentiated impact. An ascertaining experiment was conducted with children, which showed that, having in general full-fledged prerequisites for mastering mental operations, children with mental retardation have some peculiarities of vocabulary development.

Keywords: diagnostic technique, peculiarities of vocabulary formation, preschoolers with mental retardation

При проведении обследования соблюдались следующие требования: четкость инструкций; доступность, доступный темп при разъяснении заданий; одинаковые условия проведения эксперимента для всех участников; соответствие возрастным нормам, соответствие заданий целям исследования.

Диагностическая методика на базе методики психологопедагогического обследования речи Г.А. Волковой.

Цель: выявление уровня сформированности пассивного и активного словаря у детей дошкольного возраста [1-3].

Количественные исходные показатели по данной методике у детей ЭГ и КГ представлены в таблице 1.

Основной вывод: у дошкольников с ЗПР уровень пассивного словаря значительно превышает уровень активного словаря.

Качественный анализ данных, полученных по этой методике, показал, что лучше всего у детей развит номинативный словарь. Хуже всего – атрибутивный словарь. Особые затруднения дети испытывали при подборе антонимов. Они выразились в том, что дети в основном подбирали антонимы или с помощью взрослого – его подсказок, или давали далекую словесную замену, которую нельзя соотнести с данным антонимом.

Методика исследования лексики Н.В. Серебряковой и Л.С. Соломаха.

Цель: изучение объема и особенностей активного и пассивного словаря детей [5-8].

Таблица 1 – Количественные исходные показатели

ЭГ				КГ			
№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий		№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий	
		Активный словарь	Пассивный словарь			Активный словарь	Пассивный словарь
1	Ксюша П	41,6	74,3	1	Имад А	36,7	68,1
2	Паша П	40,3	73,3	2	Вероника Т	40,3	73,3
3	Саша М	36,7	68,1	3	Миرون Д	39,2	71,5
Средний показатель		39,5	71,9	Средний показатель		38,7	71,0
Средний показатель по всей методике		55,7		Средний показатель по всей методике		54,9	
		(низкий уровень)				(низкий уровень)	

Результаты, полученные с помощью данной методики в ЭГ и КГ, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты методики

ЭГ				КГ			
№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий		№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий	
		Активный словарь	Пассивный словарь			Активный словарь	Пассивный словарь
1	Ксюша П	57,6	73,4	1	Имад А	43,3	61,5

ЭГ				КГ			
№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий		№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий	
		Активный словарь	Пассивный словарь			Активный словарь	Пассивный словарь
2	Паша П	50,1	75,1	2	Вероника Т	56,4	73,6
3	Саша М	52,3	76,8	3	Миرون Д	51,5	76,3
Средний показатель		53,3	75,1	Средний показатель		50,4	70,5
Средний показатель по всей методике		64,2		Средний показатель по всей методике		60,4	
		(низкий уровень)				(низкий уровень)	

По данным, приведенным в таблице 2. У обследованных детей с ЗПР анализ результатов данной методики показал, что начальный уровень активной лексики у детей низкий. Уровень пассивной лексики соответствует среднему уровню.

Методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой.

Цель: оценка понимания и использования словарного запаса терминов лексических значений [7].

Результаты обследования словарного запаса детей ЭГ и КГ по данной методике представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты обследования словарного запаса детей ЭГ и КГ по данной методике

ЭГ				КГ			
№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий		№ п	Имя ребенка	% правильно выполненных заданий	
		понимание и употребление слов номинативного лексического значения	состояние структурного аспекта лексических значений слов			понимание и употребление слов номинативного лексического значения	состояние структурного аспекта лексических значений слов
1	Ксюша П	42,9	64,3	1	Имад А	43,4	62,5
2	Паша П	46,2	66,7	2	Вероника Т	39,8	68,2
3	Саша М	42,5	64,3	3	Мирон Д	42,5	64,7
Средний показатель		43,9	65,1	Средний показатель		41,9	65,1
Средний показатель по всей методике		54,5		Средний показатель по всей методике		53,5	
		(низкий уровень)				(низкий уровень)	

У детей с ЗПР исходный уровень понимания и употребления слов номинативного лексического значения составляет 43,9 %. и 48,2 % Это, как и в результатах предыдущих методик, соответствует низкому уровню развития словарного запаса. У детей имеется средний уровень состояния структурного аспекта лексических значений слов, который составляет 65,1 %.

Количественные исходные показатели по результатам 3 методик, полученные в ЭГ и КГ наглядно представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Количественные исходные показатели сформированности словаря у старших дошкольников с ЗПР ЭГ и КГ, в %

Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что исходный средний уровень развития словаря у старших дошкольников с ЗПР по всем методикам соответствует низкому уровню.

Качественный и качественный анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал, что большая часть активной лексики дошкольников с ЗПР представлена существительными, меньше, но все же достаточно – глаголами. Очень бедны у этих детей атрибутивный словарь и словарь числительных и предлогов.

Большинство детей с ЗПР не были сформированы в более синонимичные и антонимические серии, существует большое количество лексических трудностей при выполнении заданий по выбору синонимов и антонимов. Эти особенности, на наш взгляд, обусловлены несформированностью лексики: ограниченностью активной лексики, несформированностью ядра семантических полей, низкой заполненностью тематических групп, несобойностью детей различать в предметах и явлениях существенные признаки.

Не сформирован у детей с ЗПР атрибутивный словарь. Это проявилось в том, что дети использовали в основном лишь прилагательные, которые обозначают непосредственно воспринимаемые зрением, слухом или тактильно (на ощупь) свойства предметов. Детям было трудно даже определить цвет и форму предмета. Кроме того, при рассмотрении прилагательных отмечаются частые замены, которые указывают на то, что

эти дети не различают значимых признаков, не различают качество предметов.

Дети с ЗПР с трудом актуализируют словарь. Это связано с трудностями обновления, перевода слов из пассивного словаря в активный. Характерной чертой номинативного словаря детей с ЗПР является неточность употребления слов, употребление слов в необычных значениях, что выражается в словесных парафазах. Проявления неточности или неправильного использования слов в речи детей с ЗПР очень многочисленны и разнообразны.

Нарушение антонимии и синонимии у детей с ЗПР выражалось как в незнании многих антонимов и синонимов, так и в трудностях поиска слова, известного ребенку, в нарушении актуализации словарного запаса.

В целом результаты констатирующего этапа эксперимента, полученные по трем методикам обследования словаря дошкольников, приводят к следующим выводам:

1. В активном словаре детей с ЗПР имен существительных по количеству гораздо больше, чем других частей речи (глаголов, имен прилагательных, наречий, предлогов).

2. Наибольшие трудности дети испытывают при подборе и употреблении имен прилагательных.

3. Трудности возникают при подборе синонимов и антонимов.

Таким образом, проведенный нами констатирующий эксперимент позволил выявить количественные и качественные показатели уровня сформированности активного и пассивного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Низкий уровень развития активного словаря был обнаружен у всех детей.

Недостатки, зафиксированные в данном случае, выражаются в объеме активного словаря, не соответствующем норме детей этого возраста, резком количественном отставании активного словаря от пассивного словаря, в неточном употреблении слов, в трудностях выбора прилагательных, предлогов, антонимов и синонимов.

Дети с ЗПР не смогли правильно, одним словом, назвать предметные картинки (т.е. у них слово часто не соотносится с предметом или явлением), они не в состоянии самостоятельно расширять тематические группы слов, подбирать обобщающее слово к ряду предложенных слов.

При неточном подборе слов у детей с ЗПР отмечены следующие типичные ошибки:

- смешивание слов, близких по смыслу и звуку, в двух случаях: 1) при названии картинки объекта (например, медведь – это миска) и 2) при выборе обобщающего понятия (например, птицы – животные);

- использование видовых понятий вместо общих (например, транспорт – машины);
- называть слова, не относящиеся к данной предметной группе (например, пальто, брюки, рубашка, обувь);
- выбор прилагательных и глаголов, которые не включены в семантическое поле данного существительного, т.е. они не используются с ним (например, к существительному «мячу» некоторые дети по ошибке подобрали прилагательные «широкие», «низкие» и глаголами «бегают» и «ходят»).

Все это свидетельствует о недостаточном уровне активизации словаря у старших дошкольников с ЗПР, что подтверждает необходимость проведения с ними коррекционной работы по активизации словаря.

Список литературы

- [1] Балобанова В.П. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. / В.П. Балобанова. – СПб.: Детство-пресс, 2012. 224 с.
- [2] Белякова Л.И. Сравнительное психолого-педагогическое исследование дошкольников с общим недоразвитием речи и нормально развитой речью. / Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. Фигередо. – М.: Просвещение, 1991. 218 с.
- [3] Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. / Г.А. Волкова. – СПб.: Речь, 2011. 144 с.
- [4] Гризик Т.И. В мире слов: пособие по изучению и развитию словаря детей 6-7 лет. / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2012. 48 с.
- [5] Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 240 с.
- [6] Лалаева Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Речь, 2011. 218 с.
- [7] Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи. / И.А. Смирнова. – СПб.: Детство-Прогресс, 2011. 45 с.
- [8] Филичева Т.Б. Основы логопедической работы с детьми / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова. – М.: Арти, 2005. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Balobanova V.P. Diagnosis of speech disorders in children and the organization of speech therapy work in a preschool educational institution. / V.P. Balobanova. – SPb.: Childhood-press, 2012. 224 p.

[2] Belyakova L.I. Comparative psychological and pedagogical research of preschoolers with general speech underdevelopment and normally developed speech. / L.I. Belyakova, Yu.F. Garkusha, O.N. Usanova, E.L. Figueredo. – M.: Education, 1991. 218 p.

[3] Volkova G.A. Methods of psychological and speech therapy examination of children with speech disorders. Differential diagnosis issues. / G.A. Volkova. – SPb.: Rech, 2011. 144 p.

[4] Grizik T.I. In the world of words: a guide for the study and development of the vocabulary of children 6-7 years old. / T.I. Grizik. – M.: Education, 2012. 48 p.

[5] Diagnosis of speech disorders in children and the organization of speech therapy work in a preschool educational institution: Collection of guidelines. – SPb.: DETSTVO-PRESS, 2002. 240 p.

[6] Lalaeva R.I. Formation of vocabulary and grammatical structure in preschoolers with ONR / R.I. Lalaeva, N.V. Serebryakova. – SPb.: Rech, 2011. 218 p.

[7] Smirnova I.A. Speech therapy album for the examination of the lexical and grammatical structure and coherent speech. / I.A. Smirnova. – SPb.: Childhood-Progress, 2011. 45 p.

[8] Filicheva T.B. Fundamentals of speech therapy work with children / T.B. Filicheva, G.V. Chirkina, A.V. Yastrebova. – M.: Artie, 2005. 240 p.

© О.Б. Захарова, 2021

Поступила в редакцию 06.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Захарова О.Б. Экспериментальное изучение уровня сформированности лексического строя речи у старших дошкольников с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 149-157. URL: <https://ip-journal.ru/>